

ORIENTADOR

ÉRICO GURGEL AMORIM

ACADÊMICOS

FELIPE FERREIRA WANDERLEY
GABRIELA GÓIS COSTA
REBECA JERÔNIMO DE AQUINO SILVA

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. MANUAL DE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM OS PÉS DIABÉTICOS. [S. l.: s. n.], 2014.

Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2015-2016. São Paulo (Brasil): AC Farmacêutica; 2016. Diagnóstico precoce do pé diabético: pp 137-149.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. Prevenção e cuidados com o pé diabético. [S. l.: s. n.], 2021.

SES - Secretaria de Estado de Saúde / RJ. O que você deve saber sobre pé diabético. [S. l.: s. n.], 2013.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN
Graduação em Medicina

QR CODE

Aponte sua câmera e saiba mais sobre
CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO

Monitoria em distúrbios endócrinos e
metabólicos: construindo metodologias
inovadoras para a educação médica

CUIDE DOS SEUS PÉS E PREVINA O PÉ DIABÉTICO

Caicó-RN
2023

O que é o pé diabético?

O pé diabético é uma complicação da diabetes que acontece na forma de infecção, úlcera ou dano profundo que destrói as camadas dos pés.

Quais as alterações do pé diabético?

Perda da sensibilidade nos pés

Isso leva a alterações dos pontos de pressão nos pés e do modo de caminhar, gerando deformidades como os dedos em martelo ou em garra.

Diminuição da percepção de calos, feridas, pancadas, bolhas ou rachaduras, que são porta de entrada para micróbios.

Prejuízo na circulação sanguínea

**AS FERIDAS
DEMORAM MAIS A
CICATRIZAR!!**

1 em cada 4 pessoas com diabetes pode desenvolver úlceras nos pés e elas são fatores de risco para ocorrer uma amputação de dedos ou até de todo o membro inferior.

Como prevenir sequelas do pé diabético?

Observe os pés todos os dias ou peça para algum familiar procurar por machucados.

Fique atento aos sintomas de dor ou desconforto nos pés e nas pernas e a perda da sensibilidade nesses locais.

FIQUE ATENTO!!

Mudanças na cor dos pés (mais avermelhado, pálido, enegrecido ou arroxeados)

O pé avermelhado, com pus, quente e inchado representa sinais de infecção.

O pé também pode ficar muito frio, pálido, com a pele fina e dores pela falta de circulação.

CUIDE DE SI E DOS SEUS PÉS:

Corte as unhas sempre retas e sem retirar as cutículas para que a unha não encrave.

Não lave os pés com água quente.

Hidrate os pés

Enxugue bem os pés, principalmente entre os dedos, para evitar fungos.

Use calçados confortáveis, com meias de algodão, sem costuras e sem elástico.

Faça exercício físico por, pelo menos, 30 minutos por dia

EVITE

Lavar os pés com água quente.

Passar creme entre os dedos.

Chinelos, sapatos de bico fino ou de salto alto e andar descalço.

Bebidas alcoólicas e cigarros.

Visite seu médico se observar alguma alteração nos pés.